

COUNTER

版本 5.1

友好指南：

COUNTER 标准

本指南隶属 COUNTER Code of Practice 版本 5.1 系列友好指南

全系列包括：

- COUNTER Report 简介
- COUNTER Metric 简介
- COUNTER Attribute、Element 和其他（浅显）技术内容
- COUNTER 和 Open Access
- COUNTER 标准
- COUNTER 联盟服务
- 版本 5.1 的变化

注意：为便于阅读，我们在所有指南中都使用了简明英语。出于技术原因，Code of Practice 使用下划线来连接单词，因此 Data Type 实际上是 Data_Type，而 Total Item Investigations 是 Total_Item_Investigations。

Code of Practice 中有更多关于我们技术规范的信息

<https://cop5.projectcounter.org/en/5.1>），因此，如果您正在寻找有关 Return Code、Double-Click Filtering 或 JSON 模式的信息，请跳转到那里！

本《指南》内容

COUNTER 会员.....	4
开始使用 COUNTER Report.....	4
追踪使用量：比较复杂.....	4
提交 COUNTER Report.....	5
Host Type.....	5
证明合规性.....	6
使用 COUNTER Validation Tool.....	6
接受审计.....	6
告诉您的客户.....	8
我们迁移后会发生什么？.....	8

COUNTER 会员

COUNTER 是由会员会费和赞助费支持的非营利性会员组织。虽然您不需要成为会员就能使用 COUNTER Code of Practice 或我们的教育资料，但我们仍鼓励您加入我们组织！

会员（出版商、供应商和图书馆管理员）负责管理 COUNTER。董事会负责监督财务事务，并任命执行委员会监督运营，而项目总监则负责日常工作。我们力求确保董事会、执行委员会以及其他工作小组都能全面代表我们所在社区的各方利益。

开始使用 COUNTER Report

Code of Practice 包含了关于我们技术规范的更多信息

(cop5.projectcounter.org/en/5.1)。本《指南》仅提供概要内容，不应作为开发工具使用！

追踪使用量：比较复杂

可以通过多种方法追踪使用量，我们并不了解您采用的方法。页面标记、cookie 和日志文件分析都是非常有效的使用量追踪方法。

这表明各平台对使用量的追踪略有不同，因此我们不可能描述清洗原始数据的具体机制。我们所做的工作就是指导大家遵守我们希望大家遵守的规则。

Count	Exclude
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Genuine, user-driven usage	<input type="checkbox"/> Robot usage
<input type="checkbox"/> Successful, valid page requests	<input type="checkbox"/> Pages that fail to load and bad page requests
<input type="checkbox"/> Relevant content items	<input type="checkbox"/> Non-content records (e.g. style sheets)

图1：追踪使用量时需要包含和排除的内容。

提交 COUNTER Report

所有 COUNTER Report 及其 Standard View 必须采用可通过 SUSHI 协议下载的机器可读 JSON 形式以及表格形式（例如 Excel 电子表格）提供。

一些需要记住的关键因素：

- **您必须**每月提交报告，并在报告期结束后四周内更新数据（因此您需要在 4 月 28 日之前提交 3 月份的数据）。
- **您需要提交年初迄今和过去两年的报告**（比如，2025 年 1 月至 3 月的报告加上 2023 年和 2024 年全年的报告），有时称为 YTD+2。
- 图书馆管理员需要能够调用特定月份的报告，如果他们选择不指定日期范围，则默认提交 YTD+2 的数据。
- 使用量统计数据不得依赖浏览器，我们希望出版商支持当前版本的 Google Chrome、Microsoft Edge 和 Mozilla Firefox 浏览器。

通常，我们要求出版商提供基于每个客户 ID 的 COUNTER 报告。例如，如果某商学院拥有不同于其所属大学的单独客户 ID，并且可以区分使用量（例如，通过单独的 IP 范围），则应该向该商学院和大学发送单独的 COUNTER 报告。该规则有两个例外：第一，**开放存取报告**（参见《友好指南：COUNTER 和 Open Access》）；第二，**联盟报告**（参见《友好指南：COUNTER 联盟服务》）。

Host Type

正如其他友好指南中所解释的，版本 5.1 包括四种 COUNTER Report，**您需要提交**的报告由您的 Host Type 决定。如果您想了解关于 Host Type 的更多内容，请阅读《友好指南：COUNTER Attribute、Element 和其他（浅显）技术内容》。以下是有关使用何种 COUNTER Report 的快速参考表格。

虽然没有在表格中列出，但鼓励每种 Host Type 提供 Global Item Report，重点说明对开放存取内容的使用量。阅读《友好指南：COUNTER 和 Open Access》，了解更多内容。

COUNTER Report	Standard View	Host Type
Platform Report	PR_P1	All Host Types
Database Report	DR_D1 和 DR_D2	A&I Database Aggregated Full Content Discovery Service eBook Collection Full Content Database Multimedia Collection
Title Report	All	Aggregated Full Content
	TR_B1、TR_B2 和 TR_B3	eBook eBook Collection
	TR_J1、TR_J2、TR_J3 和 TR_J4	eJournal
Item Report	None	Data Repository
	IR_A1	Repository Scholarly Communication Network Aggregated Full Content* eBook* eJournal*
	IR_M1	Multimedia

证明合规性

使用 COUNTER Validation Tool

我们鼓励每个出版商在将报告提交给图书馆之前使用 COUNTER Validation Tool(<https://projectcounter.org/validation-tool-preview>) 检查报告是否有效，之后每三到六个月进行一次健康检查。

接受审计

合规出版商和报告提供商接受独立审计是 COUNTER 的一个重要特性。通过审计的出版商和报告提供商将被列入 COUNTER Registry (registry.projectcounter.org/)。

审计可能需要相当长的时间，至少三个月；从以下描述的第二阶段开始，审计的有效期为 12 个月。

第一阶段：前期准备。通过 Validation Tool 运行您的 COUNTER 报告，最好从我们列出的图书馆小组寻求反馈，以防他们发现您的报告存在问题。如果可以，您应该在进入第二阶段前修复发现的任何问题。

第二阶段：审计启动。您和审计机构需要商定审计范围（至少是您根据 Host Type 必须提供的报告，最好是您提供的所有报告），并且您需要将前期准备文档发送给审计机构。

第三阶段：审计开始。审计机构将使用您的平台对使用量报告开始审计活动。

第四阶段：报告核对。这实际上是将您的报告与第三阶段的操作相匹配。审计机构可出具 Interim Report 或 Pass Report。如果是 Interim Report，您将有三个月时间来解决审计发现的问题。

第五阶段：审计完成一旦发出 Pass Report，我们将更新 Registry，反映您通过审计的状态。

图2：证明符合 COUNTER 标准的步骤。

获得批准的审计机构共有三个：ABC (abc.org.uk)、BPA Worldwide (bpaww.com) 和 DEKRA (dekra.com)。我们也将接受任何特许会计师（英国）、注册会计师（美国）或其他同类机构的审计，此类机构需使用 Code of Practice 附录 E 中的正确表格提交审计报告。

告诉您的客户

图书馆管理员经常表示他们不确定他们的报告是由符合 COUNTER 标准的出版商提供，还是仅在结构方面相似而已。在版本 5.1 中，我们要求每个出版商都在 COUNTER Registry 中纳入其记录的链接，从而更容易对此作出判断。Registry 提供各个平台的详细信息，各个平台则提供经过审计且符合 COUNTER 标准的使用量报告。您可以通过网站 registry.projectcounter.org 阅读更多内容。

我们迁移后会发生什么？

如果您要迁移到新的报告服务（例如，在技术平台之间迁移，或升级到最新的 COUNTER Code of Practice），您仍然需要提交年初迄今的使用量数据以及过去两年的使用量数据。

您不需要在迁移时重新计算使用量—只需确保旧的报告仍然易于访问。

我们明白，您在迁移时，无法始终在一份报告中提交数据，因此可以将报告分开。假设您在 2025 年 2 月迁移到新的出版平台，而图书馆管理员在 2025 年 4 月请求 Title Report，那么您可能必须提交一份 2025 年 2 月至 4 月的 Title Report 以及一份 2023 年、2024 年和 2025 年 1 月的 Title Report。

只要可能，我们要求您在一个月的第一天在 COUNTER 版本之间或平台之间迁移。

了解更多

请浏览 Code of Practice 全文 (<https://cop5.projectcounter.org/en/5.1>) 以及 COUNTER 媒体图书馆 (medialibrary.projectcounter.org) 了解更多信息。

如仍有问题，请随时通过电子邮件联系我们的项目总监：

tasha.mellins-cohen@counterusage.org

COUNTER

Thanks to our generous sponsors,
Friendly Guides will soon be available in...

Chinese

Sponsored by SpringerNature

SPRINGER NATURE

German

Sponsored by Thieme

 Thieme

Spanish

Sponsored by Gale

 GALE

French

Translated by the Couperin Consortium and
the Canadian Research Knowledge Network

Japanese

Translated by Yuimi Hlasten, Denison College

